

Forschung ohne Verluste

Idee

1 - FORSCHUNGSTART & IDEENFINDUNG
-> DATENBEDARF

2 - FORSCHUNGSSTAND
-> TOOLS
-> DATENBASIS

3 - HYPOTHESE /
FORSCHUNGSFRAGE

4 - KOMMUNIKATION

5 - DMP

6 - DOKUMENTATION

7 - STRUKTUR & ZEITPLAN

8 - METHODENAUSWAHL
& PRETEST

9 - DATENERHEBUNG
-> SPEICHERN !

10 - DATENANALYSE
-> SPEICHERN !

11 - INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
-> SPEICHERN !

12 - VERSCHRIFTLICHUNG & TEXTARBEIT
-> SPEICHERN !

13 - FINALISIERUNG
-> VERHEIRATUNG

14 - QUALITÄTSKONTROLLE

15 - ARCHIVIERUNG / LZA

16 - ABSCHLUSS & PUBLIKATION